

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Хакимова (Исаева) Лобар Баходировна

**Центр развития нанотехнологий при Национальном университете
Узбекистана имени Мирзо Улугбека, бухгалтер**

Тел: +998 94 603 38 83

В мировой практике обеспечение бесперебойности безналичных платежей является обязательным условием обеспечения стабильности развития реального сектора экономики. В этом процессе важное значение имеет совершенствование практике использования форм безналичных платежей.

В статье выявлены современные тенденции и проблемы развития безналичных платежей в Узбекистане и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» обеспечение стабильности функционирования национальных платежных систем является стратегической целью деятельности Центрального банка¹. Также, в Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 - 2025 годы поставлены такие задачи, как, обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, проведения сбалансированной макроэкономической политики, внедрения технологических решений для оценки финансовых рисков являются приоритетными направлениями реформирования банковской системы страны². Это, в свою очередь, обуславливает необходимость совершенствования практике безналичных платежей.

По утверждению С. Дудина, обеспечение бесперебойности безналичных платежей, осуществляемые через мебанковскую платежную систему, обуславливает необходимость развития методологических основ безналичных

¹Законом Республики Узбекистан. О Центральном банке Республики Узбекистан//www.lex.uz

² Указ Президента Республики Узбекистан №4992 от 12 мая 2020 года. О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 - 2025 годы//www.lex.uz

расчетов и в этом процессе важное значение имеет внедрение ультра современных изменений в экономики и инновационных разработок³.

По заключению А. Савцова и Е. Величко, стабильность национальных платежных систем зависит от следующих факторов:

- использование и регулирование кредитных денег в осуществлении платежей;
- оптимизация расходов участников рынка в пределах единого информационного пространства;
- контроль за рынком капитала в процессе движение денег в экономики как денежного капитала⁴.

А.Косой констатирует тот факт, что при обеспечении бесперебойности безналичных платежей в экономики важное значение имеет применяемый вид очередности платежей и календарная очередность платежей предусматривает равенство платежей, а целевая очередность платежей приведет к ущемлению прав собственников⁵.

Результаты научного исследования Ч.Аллена показывает, что использование электронных денег влияет на частоту транзакций и приведет к замену одного платежного средства к другим. А это, может привести изменению взаимосвязи между монетарными действиями и экономической активностью⁶.

По мнению Д.Кочергина и А.Янгировой, внедрение технологий «распределенного реестра» и их широкое использование может привести к радикальному изменению процессов платежей, клиринга и взаиморасчетов в платежной системе⁷.

³ Дудин С. А. Платежные системы: базовые категории, классификация, направления развития//Вестник НГУЭУ, 2012. – № 3. – С. 230-236.

⁴ Савцова А.В., Величко Е.В. Проблемы развития и функционирования платежных систем в России//Вестник Северо-Кавказского федерального университета. Ставрополь, 2017. – №1. – С. 85-94.

⁵ Косой А.М. Платежный оборот: исследования и рекомендации. Монография. – М.: КНОРУС, 2012. – С. 31-32.

⁶ Allen H. Innovations in Retail Payments: E – Payments. Bank of England Quarterly Bulletin. Winter, 2003-P. 77.

⁷ Кочергин Д.А., Янгирова А.И. Центробанковские цифровые валюты: ключевые характеристики и направления влияния на денежно-кредитную и платежную систему//Финансы: теория и практика. – Москва, 2019. – №4. – С. 81.